

5. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 4. Ст. 43.

6. Макушев П.В. Діяльність державної виконавчої служби в Україні: проблеми удосконалення адміністративно-правового регулювання. *Право і суспільство*. 2020. № 6. С. 159–166.

7. Калінін Р.С. Про місце виконавчого провадження в системі права України. *Науковий вісник*

Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 9-1. С. 73–76.

8. Оплата праці державних службовців. URL: <https://nads.gov.ua/oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv>

9. Результати опитування «організація роботи державних службовців та оплата праці в умовах воєнного стану» (травень 2022 р.). URL: <http://surl.li/cqhmn>

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Мульгіна О.В.

*аспірантка кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

ON THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF A SELF-EMPLOYED PERSON IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION

Mulgina O.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

Метою цієї статті є дослідження правового статусу самозайнятої особи у сфері соціального захисту. Акцентовано увагу на важливості самозайнятості як окремого виду зайнятості в Україні. Оскільки масштабне скорочення зайнятості у бюджетній сфері, вивільнення робочої сили з матеріального виробництва, масова еміграція та внутрішні переміщення населення зумовили зростання безробіття. За умов, коли більша частина національної економіки приватна, держава не зможе забезпечити продуктивну зайнятість тим, хто потребує працевлаштування. Відтак, самостійна зайнятість населення розглядається, як найрезультативніший напрям зниження безробіття за рахунок створення нових робочих місць, а також підвищення рівня життя населення. Для України найближчим часом залишатиметься актуальним регулювання індивідуальної зайнятості шляхом її розширення, державної підтримки, законодавчого регулювання і соціального захисту самозайнятих. Зазначено, що самозайняті особи як суб'єкти права соціального забезпечення наділені спеціальним правовим статусом, який містить такі складові елементи, як правосуб'єктність, сукупність прав та обов'язків, гарантії їх дотримання та відповідальність. Зокрема, під правовим статусом самозайнятих осіб у сфері соціального захисту запропоновано розуміти поєднання їх прав та обов'язків, відповідальності та гарантій їх діяльності, закріплених у нормативно-правових актах, що регламентують діяльність цієї категорії осіб

Abstract

The purpose of this article is to study the legal status of a self-employed person in the field of social protection. Attention is focused on the importance of self-employment as a separate type of employment in Ukraine. Since the large-scale reduction of employment in the budgetary sphere, the release of labor from material production, mass emigration and internal population movements led to an increase in unemployment. Under the conditions when most of the national economy is private, the state will not be able to provide productive employment to those who need employment. Therefore, self-employment of the population is considered as the most effective way of reducing unemployment due to the creation of new jobs, as well as raising the standard of living of the population. Regulation of individual employment through its expansion, state support, legislative regulation and social protection of the self-employed will remain relevant for Ukraine in the near future. It is noted that self-employed persons as subjects of social security law are endowed with a special legal status, which includes such constituent elements as legal personality, a set of rights and obligations, guarantees of their compliance and responsibility. In particular, the legal status of self-employed persons in the field of social protection is proposed to be understood as a combination of their rights and obligations, responsibilities and guarantees of their activities, enshrined in normative legal acts regulating the activities of this category of persons

Ключові слова: населення, держава, самозайнятість, соціальний захист, самозайнята особа, спеціальний суб'єкт, правовий статус.

Keywords: population, state, self-employment, social protection, self-employed person, special subject, legal status.

Постановка проблеми. Однією із форм підприємництва є самостійна зайнятість населення, що становить велику цінність для будь-якої держави, оскільки вона виступає джерелом поповнення бюджету, державних, пенсійних і соціальних фондів за рахунок сплати податків, соціальних внесків та інших обов'язкових платежів. У сучасних умовах економічної кризи, пов'язаної з війною в Україні, сформувався не дуже сприятливий клімат на вітчизняному ринку праці, що призводить до безробіття, яке набуває масового характеру, зростає кількість безробітних громадян працездатного віку, що в результаті становить реальну загрозу для державного й суспільного добробуту. І тому особливої значущості набувають аспекти формування ефективної зайнятості населення, створення ефективного ринку робочої сили, запобігання масового безробіття та трудової міграції. І самозайнятість може стати рятівною соломинкою, адже не дарма Міжнародна організація праці максимально високо оцінює перспективи її розвитку і можливості існування, визначаючи при цьому як соціальний фактор, що знижує напругу в суспільстві.

Діяльність самозайнятих осіб являє собою багатоглядне явище, яке постійно розвивається, тому потребує постійного вивчення. Різноманітні аспекти сутності трудової діяльності самозайнятих осіб висвітлюють такі вітчизняні вчені як Н. М. Бондаренко, Л. Ю. Величко, В. В. Жернаков, Т. Л. Жовнір, М. І. Іншин, О. І. Іващенко, В. В. Онікієнко, Е. М. Лібанова, Д. І. Сіроха, А. М. Соцький, Є. В. Ткаченко, О. М. Ярошенко та ін. Визнаючи беззаперечні досягнення вищезгаданих науковців, зазначимо, що слід звернути увагу на те, що праця самозайнятих осіб є об'єктом переважно фрагментарних досліджень, що й обумовлює актуальність проведення наукового аналізу проблематики.

Зокрема, *метою цієї статті* є дослідження правового статусу самозайнятої особи у сфері соціального захисту як спеціального суб'єкта.

Результати дослідження. Тракування поняття «самозайнятість» і до цього часу залишається дискусійним, оскільки його розглядають у двох аспектах: 1) звуженому, коли йдеться про тих, хто працює одноосібно, без залучення інших працівників; 2) розширеному, який пов'язаний з індивідуальною трудовою діяльністю на мікропідприємстві з чисельністю працюючих до п'яти осіб [1, с. 212]. Відсутність єдиного підходу створює прогалини в соціальному регулюванні відносин, що виникають у процесі самозайнятості. Найбільше колізій та суперечностей виникає, насамперед, при визначенні кола осіб, яких можна віднести до самозайнятих, а також критеріїв, за якими виокремлюють самозайнятих осіб. Існування великої кількості думок щодо тих, кого можна віднести до «самозайнятих» говорить про специфічність даної категорії, яка потребує досконалого вивчення та аналізу її правового статусу. Оскільки категорія самозайнятих осіб є досить вагомим структурним елементом як економічних та трудових, так і соціально-забезпечувальних правовідносин.

Уперше законодавче визначення категорія «самозайняті» отримала у пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України [2]. Це платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. При цьому незалежну професійну діяльність розглянуто як участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем та використовує найману працю не більш як чотириох фізичних осіб.

До правових ознак самозайнятої особи, зазвичай відносять такі: це фізична особа – людина, яка виступає учасником цивільних, господарських, податкових, трудових, соціально-забезпечувальних та інших видів правовідносин та володіє для цього необхідним обсягом правосуб'єктності; самозайнята особа – це активний та ініціативний суб'єкт правовідносин, який діє на власний ризик та для задоволення власних потреб і інтересів, отримує додатковий обсяг правових можливостей насамперед шляхом державної підтримки самостійної зайнятості населення, офіційного визнання діяльності такої особи, можливості забезпечувати наведеною діяльністю власне соціальне страхування та забезпечення; самозайнята особа, поряд із додатковими можливостями щодо реалізації власних потреб, гарантування прав, свобод та інтересів, набуває також і відповідний перелік додаткових, залежно від особливостей провадження власної діяльності може також одночасно виступати як податковий агент, платник податку, роботодавець, застрахована особа та/або страхувальник [3, с. 273].

З метою визначення статусу зайнятого населення європейська практика розробила Кодекс установлення належності особи до самозайнятих чи найманих працівників. Зокрема, критеріями віднесення працівника до самозайнятих прийнято вважати за умов, якщо він: є власником бізнесу (засобів для здійснення трудової діяльності); несе фінансовий ризик (відповідальність) за неналежне виготовлення товару чи надання послуги відповідно до контракту; несе відповідальність за інвестиційну діяльність чи управління в юридичній особі (якщо самозайнятість здійснюється у формі юридичної особи, що має одного власника); має можливість отримати прибуток від раціоналізації організації робочого часу, часу та способу виконання завдань, що впливають із його трудової діяльності; особисто контролює процес праці, у тому числі і при її особистому виконанні; може найняти людей з метою виконання роботи, яку повинен виконати для замовника; забезпечує себе сировиною й ма-

теріалами для роботи; забезпечує засоби й устаткування, необхідні для роботи, проте може отримувати від замовника незначні засоби, які в загальному не впливають на роль особи у самостійному забезпеченні себе роботою; має конкретне місце для ведення діяльності, в якому можуть зберігатися матеріали, обладнання тощо; оплата його праці здійснюється за виконану роботу; забезпечує себе самостійно страховим забезпеченням (у тому числі соціальним); контролює свій час роботи й виконання власних зобов'язань [4].

Отже, самозайняті особи – це фізичні особи, які реалізують право на вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності шляхом здійснення незалежної трудової діяльності з її реєстрацією у порядку, встановленому чинним законодавством України, в межах якої вони набувають відповідного правового статусу фізичної особи-підприємця чи особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність. До них відносяться: фізичні особи-підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність – спеціалісти, за умови, що такі особи не є працівниками, тобто не працюють за трудовим договором, або фізичною особою-підприємцем.

На практиці досить часто виникають питання чи може найманий працівник одночасно бути самозайнятою особою. Ні, так як самозайнята особа може провадити незалежну професійну діяльність за умови, що вона не є працівником в межах такої незалежної професійної діяльності. Приміром, адвокат якщо є найманим працівником у адвокатському об'єднанні одночасно здійснювати незалежну адвокатську діяльність не може.

Щодо правового статусу самозайнятої особи у сфері соціального захисту, то, передусім слід зазначити, що проблема правового статусу особистості важлива й багатогранна, оскільки порушує всю діалектику відносин людини й суспільства, громадянина й держави. Її дослідження дозволяє проникнути (з позиції історії й сучасності) в суть політичних процесів і правових систем, поглибити уявлення про права та свободи людини, про стан правової свідомості, правової культури суб'єктів правовідносин і про зміст останніх, пізнати матеріальні, духовні й інші інтереси індивідів, глибоко дослідити систему гарантій забезпечення прав та свобод людини і громадянина [5, с. 136]. Як зазначає П. Д. Пилипенко, правовий статус – це явище об'єктивної дійсності, яке не характеризує учасника правовідносин, а є середовищем, у якому суб'єкти права набувають ознак (правосуб'єктності) і стають суб'єктами правовідносин [6, с. 142]. На думку В. Караченцева, правовий статус має відображати всі зв'язки суб'єкта із суспільством і державою, тобто повинен включати як загальні для всіх суб'єктів права й обов'язки, так і галузеві. Зокрема, науковець зосереджує свою увагу на податковій правосуб'єктності, зазначаючи про таке: «...навіть чи необхідно вдаватися до деталь-

ного аналізу особливостей податкової правосуб'єктності як специфічної системоутворюючої категорії, але визначити її структуру необхідно. Більшість правників приходять до висновку, що податкова правосуб'єктність складається з правоздатності та дієздатності. Правоздатність, тобто здатність мати права та обов'язки, виникає з моменту появи платника. При цьому для фізичних осіб – це момент народження, а для юридичних – момент реєстрації, або формалізації особи як платника. Момент виникнення дієздатності (здатності своїми волевільними діями реалізовувати належні права та виконувати покладені обов'язки) прив'язується до різних дій або подій. Наприклад, виникнення податкового обов'язку обумовлюється складним юридичним фактом – наявністю об'єкта оподаткування та формалізації платника. Крім того, в складі дієздатності деякі фахівці виокремлюють деліктоздатність – здатність нести відповідальність за свої дії» [7, с. 151].

У свою чергу правовий статус суб'єкта соціального забезпечення, незалежно від того, чи це особа, яка надає соціальне забезпечення, чи отримує таке забезпечення, є динамічною правовою категорією. Саме наведена ознака завершує остаточне формування цілісного уявлення про такий правовий статус. Вона розкриває ту властивість правового статусу, яка пов'язує його з реальними правовідносинами – дозволяє забезпечити постійне вдосконалення кола прав та обов'язків суб'єкта соціального забезпечення з огляду на зміни у суспільній реальності, появу нових соціальних ризиків, у зв'язку з розробкою та запровадженням нових прогресивних ідей реалізації соціального забезпечення. Саме динамічність дозволяє розглядати правовий статус суб'єктів права соціального забезпечення не лише як абстрактну теоретичну категорію права соціального забезпечення, а й конкретне поняття юридичної практики. Важливим засобом для такого забезпечення розвитку та вдосконалення правового статусу суб'єктів права соціального забезпечення є постійна та систематична взаємодія таких суб'єктів між собою та з державою як гарантуючим суб'єктом права соціального забезпечення.

Так, правовий статус самозайнятої особи як суб'єкта соціального забезпечення Т. Л. Жовнір пропонує визначити як установлені відповідно до чинного нормативно-правового регулювання особливості правової ідентифікації самозайнятої особи у системі права та правовідносин, які ґрунтуються на особливому порядку її персоналізації у наведеній системі, набуття ознак суб'єкта права та правовідносин, а також на особливостях правового становища наведеної особи у зазначеній системі, яке відображається за допомогою сукупності її прав та обов'язків, гарантій їх дотримання та виконання, відповідальності, а також інших структурних елементів, які в динаміці розкривають особливості функціонування самозайнятої особи як суб'єкта права і правовідносин, її взаємозв'язки з іншими суб'єктами права, місце у взаємовідносинах з державою [8, с. 79-80]. До найбільш актуальних елеме-

нтів правового статусу самозайнятої особи дослідниця пропонує віднести: (1) елемент, що характеризує особливості набуття самозайнятою особою ознак суб'єкта права та правовідносин – правосуб'єктність (порядок її набуття та інші умови), персоналізація у системі права та правовідносин; (2) сукупність прав, свобод, законних інтересів, а також обов'язків – зміст правового статусу; (3) гарантії дотримання прав та виконання обов'язків самозайнятою особою; (4) відповідальність самозайнятої особи; (5) громадянство; (6) принципи правового статусу самозайнятої особи. Д. І. Сіроха, у свою чергу, досліджуючи правовий статус самозайнятих осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців, включає до нього такі елементи: а) права й обов'язки, передбачені трудовим законодавством; б) гарантії забезпечення здійснення прав і обов'язків; в) відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на нього обов'язків [9, с. 9].

Отже, самозайняті особи як суб'єкти права соціального забезпечення наділені спеціальним правовим статусом, який містить такі складові елементи, як правосуб'єктність, сукупність прав та обов'язків, гарантії їх дотримання та відповідальність. Тобто, під правовим статусом самозайнятих осіб у сфері соціального захисту слід розуміти поєднання їх прав та обов'язків, відповідальності та гарантій їх діяльності, закріплених у нормативно-правових актах, що регламентують діяльність цієї категорії осіб. При цьому слід брати до уваги, те що діяльність самозайнятих осіб передбачає декілька принципових особливостей: – обумовлена правом на вільно обрану зайнятість; – має особистий характер і пов'язана з професійними й освітніми якостями особи; – має різні форми здійснення; – підлягає обліку; – обумовлює самостійність способу обрання умов трудової діяльності; – матеріально-технічне забезпечення діяльності здійснюється ними самостійно; – самозайнятість має ризикований характер; – у встановлених законом випадках пов'язана з отриманням окремих дозвільних документів; – може передбачати обмеження щодо суміщення видів незалежної професійної діяльності; [10] – характеризує активну поведінку виключно фізичних осіб; – стосується специфічних напрямків діяльності людини (наукова, літературна, артистична, художня, викладацька і т.д.); – характеризує діяльність осіб із спеціальними знаннями та навичками (лікари, приватні нотаріуси, адвокати, аудиторі, бухгалтері і т.д.); – визначається при врахуванні певних обмежень (особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем; особа використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб) [11, с. 171].

Висновки. На підставі викладеного, слід акцентувати увагу на важливості самозайнятості як окремого виду зайнятості в Україні. Оскільки масштабне скорочення зайнятості у бюджетній сфері, вивільнення робочої сили з матеріального виробництва, масова еміграція та внутрішні пе-

реміщення населення зумовили зростання безробіття. За умов, коли більша частина національної економіки приватна, держава не зможе забезпечити продуктивну зайнятість тим, хто потребує працевлаштування. Відтак, самостійна зайнятість населення розглядається, як найрезультативніший напрям зниження безробіття за рахунок створення нових робочих місць, а також підвищення рівня життя населення. Для України найближчим часом залишатиметься актуальним регулювання індивідуальної зайнятості шляхом її розширення, державної підтримки, законодавчого регулювання і соціального захисту самозайнятих.

Самозайняті особи як суб'єкти права соціального забезпечення наділені спеціальним правовим статусом, який містить такі складові елементи, як правосуб'єктність, сукупність прав та обов'язків, гарантії їх дотримання та відповідальність. Тобто, під правовим статусом самозайнятих осіб у сфері соціального захисту слід розуміти поєднання їх прав та обов'язків, відповідальності та гарантій їх діяльності, закріплених у нормативно-правових актах, що регламентують діяльність цієї категорії осіб.

Список літератури

1. Юрчик Г. М. Стимулювання розвитку самозайнятості: соціально-економічні та правові аспекти. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2012. № 2. С. 212-219.
2. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.
3. Соцький А. М. Самозайнята особа як окремий суб'єкт трудових правовідносин. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 271-273.
4. Баланда А. Л. Державна політика впливу на ринок праці як системний процес у конкурентній економіці. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2. С. 86-94.
5. Энциклопедический юридический словарь / под общ. ред. В. Е. Крутеник. Москва : ИНФРА-М, 1998. 368 с.
6. Пилипенко П. Д. проблеми теорії трудового права : монографія. Львів : Вид центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. 214 с.
7. Караченцев І. В. Податково-правовий статус учасників податкового спору: роль та класифікація їх обов'язків. Митна справа. 2015. № 2(2.2). С. 149-153.
8. Зміст правового становища самозайнятої особи. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1(287). С. 76-81
9. Сіроха Д.І. Особливості правового регулювання трудових відносин за участю фізичної особи-підприємця як роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2010. 16 с.

10. Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України в умовах євроінтеграції: актуальні проблеми теорії та практики : монографія. Харків : Константа, 2018. 392 с.

11. Жовнір Т. Л. До питання правового статусу самозайнятих осіб як суб'єктів права соціального забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. Том 1. С. 169-172.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Сидоренко А.О.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF MILITARY FAMILY MEMBERS: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Sydorenko A.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

У роботі розглянуто особливості правового регулювання соціального захисту членів сімей військовослужбовців у зарубіжних країнах. Зроблено висновок, що напрям подальшого реформування системи соціального забезпечення в Україні має полягати в удосконаленні механізму забезпечення соціальних гарантій як військовослужбовців, так і членів їх сімей з урахуванням зарубіжного досвіду. Зокрема, нормативно-правове регулювання питань забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей має наближатися до міжнародних стандартів, зокрема країн-членів НАТО. Одним із шляхів покращення забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей може бути надання кредиту на житло або самого житла на пільгових умовах. Під соціальним захистом членів сімей військовослужбовців запропоновано розуміти діяльність держави, спрямовану на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб членів сімей військовослужбовців відповідно до особливого виду їх правового статусу в суспільстві. До основних завдань соціального захисту членів сімей військовослужбовців віднесено: створення сприятливих соціально-економічних умов; забезпечення належного матеріального забезпечення, оздоровлення; проведення соціально-орієнтовної житлової політики, охорони здоров'я, освіти, материнства й дитинства.

Abstract

The work examines the peculiarities of legal regulation of social protection of family members of military personnel in foreign countries. It was concluded that the direction of further reform of the social security system in Ukraine should be to improve the mechanism of providing social guarantees to both military personnel and their family members, taking into account foreign experience. In particular, the normative and legal regulation of the issues of ensuring social guarantees of servicemen and their family members should be brought closer to international standards, in particular those of NATO member countries. One of the ways to improve the provision of social protection for military personnel and their family members can be the provision of housing loans or the housing itself on preferential terms. Under the social protection of members of the families of military personnel, it is proposed to understand the activities of the state aimed at establishing a system of legal and social guarantees that ensure the realization of constitutional rights and freedoms, the satisfaction of the material and spiritual needs of family members of military personnel in accordance with the special type of their legal status in society. The main tasks of social protection of family members of military personnel include: creation of favorable socio-economic conditions; provision of adequate material support, rehabilitation; implementation of socially oriented housing policy, health care, education, maternity and childhood.

Ключові слова: держава, соціальний захист, військовослужбовець, сім'я, гарантії, національне законодавство, зарубіжний досвід.

Keywords: state, social protection, military serviceman, family, guarantees, national legislation, foreign experience.

Постановка проблеми. Починаючи з 2002 р. [1] офіційним зовнішньополітичним курсом України було проголошено євроатлантичну інтеграцію

[2, с. 15], активні дії з реалізації якої були призупинені на період з 2010–2015 рр. На сьогоднішній день євроатлантичні прагнення України охоплені